

КОМПОЗИЦИОННАЯ СТРУКТУРА ХРОНОТОПА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ДРАМЕ

Муродова М.М.

Бухарский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры русского и узбекских языков

murodovamarifat@buxdpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10477407>

Аннотация: В статье рассмотрены категории “драматургии” “мир-пространство”, “хронотопа” и “новой драмы” в текстах современной русской драме.

Ключевые слова: драматургия, мир-пространство, хронотоп, новая драма.

Современные драматурги отказываются от устоявшихся жанровых форм, привычного развития действия, выстраивают свой собственный мир-пространство. Отличительными признаками современной русской драматургии С. Гончарова-Грабовская считает «аморфность», «размытость» жанровых границ, «стилевой эклектизм, разнообразие модификаций художественной структуры драмы», «асинхронность», «игру с временем-пространством».¹ «Существенно раздвинула представления о художественном времени-пространстве, – утверждает А.Б. Темирболат, – деконструктивистская теория. Она рассматривает хронотоп как некое «имя», присваиваемое «повторению/замещению моментов “сейчас” как откладывающей/сдвигающей игре difference». При этом отсчет времени ведется по «степени скуки, которая сопровождает его течение», а «экспериментальным коррелятом времени» выступают «те значения, которые пронизывают его».² Иными словами, категория хронотопа исследуется в единстве с проблемой смысловой наполненности явлений действительности, их семантической подоплеки.³ Специфика конфликта в произведениях современной драматургии сформировала новый пространственно-временной временной континуум, отличающийся «двуслонностью и двунаправленностью». События произведений «происходят в настоящем, но проецируются на всю человеческую жизнь». Пространство расширяется до пределов вечности, Космоса, «поскольку

¹ Гончарова-Грабовская С.Я. Русская драматургия конца XX века. Художественная литература как отражение национального и культурно-языкового развития. Том 1. Санкт-Петербург, 2003. – С. 221.

² Новейший философский словарь. Постмодернизм. – Минск: Современный литератор, 2007.

³ Темирболат А. Б. Категория хронотопа в свете современных научных концепций литературоведения [Текст] / А. Б. Темирболат // Филологические науки в России и за рубежом: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012. – С. 6-9.

персонажи здесь являются персонификацией различных способов отношения к миру, а противостоит им фатум».⁴ Таким образом, специфика драматического хронотопа как сюжетообразующего элемента «новой драмы» позволяет выявить ряд устойчивых стратегий современного драматурга:

1. Расширение границ времени и пространства привело к формированию дискретной, разорванной композиции в произведениях.
2. Быт в произведениях присутствует, но он отодвинут на второй план.
3. При множестве различных финалов в конце стоит многоточие.
4. Наряду с ослаблением единства времени и пространства наблюдается усиление единства действия. Список действующих лиц краток, зачастую, в драме может быть только один герой (рассказчик в монодраме). События в произведении подобны фрагментам жизни, вырванных из бесконечной череды событий персонажей.

5. Дискурс является объектом самовыражения автора («смерть автора» О.П. Журчева).

6. Интенция драмы отражает не просто «тоску о лучшей жизни», не «крик души» героев, она направлена непосредственно на перцептуальное восприятие реципиента. Герои произведения «кричат» о моральных аспектах современной жизни. Согласно деконструктивистской теории, в современном литературоведении выделяют следующие формы хронотопа (классификация хронотопов представлена в статье А.Б. Темирболата): Циклический хронотоп. В художественном произведении он представлен как «архетипическая ситуация, когда время-пространство уже дано человеку и в целом мало в чем зависит от него». Хронотоп вечности, создающий в художественном мире «ситуацию покоящегося пространства и остановленного времени». Отличительная черта такого хронотопа заключается в том, что время в нем «существует все сразу», пространство предстает как «состояние, в котором одновременно потенциальны все пространства».⁵ Линейный хронотоп, выражающий идею историзма, поступательного движения от прошлого к настоящему и будущему. Нелинейный хронотоп, раскрывающий идею многомерности бытия.

⁴ Журчева О.В. Формы выражения авторского сознания в русской драме XX века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Самара, 2009. С.5.

⁵ Тороп П.Х. Словарь терминологии талуско-московской семиотической школы / Сост. Я. Левченко. – режим доступа: <http://slovar.lib.ru/dictionary/hronotop.html>

Список использованной литературы:

1. Журчева О.В. Формы выражения авторского сознания в русской драме XX века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Самара, 2009. С.5.
2. Гончарова-Грабовская С.Я. МОДУС ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ РУБЕЖА XX-XXI вв.||Русская литература: история и современность. - NeronPress.SofiaT.7.. 2007. С.114-122.
3. Новейший философский словарь. Постмодернизм. - Минск: Современный литератор, 2007.
4. Темирболат А. Б. Категория хронотопа в свете современных научных концепций литературоведения [Текст] / А. Б. Темирболат // Филологические науки в России и за рубежом: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012. – С. 6-9.
5. Тороп П.Х. Словарь терминологии тартуско-московской семиотической школы / Сост. Я. Левченко. – режим доступа: <http://slovar.lib.ru/dictionary/hronotop.html>
6. Файзиева С. А. GENRE ORIGINALITY OF A LITERARY FAIRY TALE //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 58-62.
7. Умарова М. С. Definition of Phonetics and Aspects of its Study //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 23-28.
8. Хайдаров М. Р. Подходы К Понятию «Семантическое Поле» В Языкознании //Open Academia: Journal of Scholarly Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-9.
9. Bakhronovna G. R. The Paradigmatic Relationship of the Tree as Well as Water and Fire in Folklore //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 237-242.
10. qizi, Rustamova Gavkhar Bahron; „Semantic Interpretations of Poetic Image of Pomegranate in Uzbek Folklore,"CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE",2,10,125-130,2021,Central Asian Studies
11. Ниязова, Х. Х. "КЛАССИФИКАЦИЯ УЗУАЛЬНЫХ СПОСОБОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ." Conferencea (2023): 51-54.
12. Niyazova, M. (2022). INTERPRETATION OF SABAI SAYYOR EPIC POEM IN KHAMSA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 10(10).
13. Khayatovna, N. M. (2022). Commonalities of English and Uzbek blessings. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 406-410.

14. Niyazova, M. K., & Subxonova, N. M. (2023). A Critical Study of Crusoe's Mind and Character. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 20, 105-110.
15. Ниязова, Х. Х. "СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «НОВОЕ СЛОВО» И «ОККАЗИОНАЛЬНОЕ СЛОВО» В ЛИНГВИСТИКЕ." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 3.9 (2023): 168-173.

